

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Мамадалиева Азиза Маматюнус кизи¹, Абдукаримова Шахноза Набиевна²

¹Наманганский государственный педагогический институт, Студентка 3 курса кафедры методики дошкольного образования

²Старший преподаватель Наманганского государственного педагогического института

Annotatsiya: Maqolada Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar bilan ekologik ta'limning zamonaviy texnologiyalari va o'ziga xos xususiyatlarining ahamiyati yoritilgan, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning ekologiyaga bo'lgan etibori va zamonaviy texnologiyadan qanday va qay maqsadda foydalanish kerakligi haqida muhim tavsiyalar berilgan

Аннотация: В статье подчеркивается значение современных технологий и особенности экологического воспитания детей дошкольного возраста, содержатся важные рекомендации о внимании дошкольников в окружающей среде, а также о том, как и для каких целей следует использовать современные технологии.

Abstract: The article highlights the importance of modern technologies and specific features of environmental education with children of preschool age. The article gives important recommendations about the attention of preschool children to the environment and for what purpose modern technology should be used.

Tayach so'zlar; texnologiyalar va usullar, maktabgacha yosh, ekologik mavzular, atrof-muhit.

Ключевые слова: технологи и методы, дошкольный возраст, экологические темы, окружающая среда.

Key words: technologies and methods, preschool age, environmental topics, environment.

Современный мир столкнулся с множеством проблем, связанных с потребительским отношением человека к природе и низким образовательным уровнем населения. Ученые со всего мира оценивают современную экологическую ситуацию негативно и призывают всех задуматься о состоянии планеты. Поэтому, в рамках дошкольного образования важное место занимает экологическое воспитание, формирование нового поколения, живущего в гармонии с природой, ощущающего себя ее частью и бережно относящегося к ней. В Узбекистане, как и во многих других странах, экологическое воспитание детей дошкольного возраста становится все более актуальным. Современные технологии и методы, используемые в этой сфере, направлены на формирование у детей осознания важности охраны окружающей среды и положительного отношения ребенка к окружающей среде – земле, воде, флоре, фауне. Научить детей любить и беречь природу, бережно использовать природные богатства – главные задачи экологического воспитания и устойчивого развития, несколько ключевых, применяемых в Узбекистане. Основа формирования экологических представлений у дошкольников заложена следующими учеными: С.Л. Рубинштейна, Л. Выготского, А.В. Запорожца, М.М. Поддьякова, В.В. Давыдова и многих других. Они считают экологическое воспитание составляющей экологического образования и рассматривают его как новое направление. Экологическое воспитание отличается от традиционного знакомства детей с природой. Также, стоит учесть, что в педагогике и различных изданиях понятие “экологическое воспитание” трактуется по-разному.

Экологическое воспитание - это формирование у человека сознательного восприятия окружающей среды, чувства личной ответственности за деятельность, так или иначе, связанную с преобразованием окружающей природной среды, уверенности в необходимости

бережного отношения к природе, разумного использования ее богатств. Экологическое воспитание дошкольников ставит перед собой цель предоставления экологических знаний детям и осознание экологической ценности природы в ее единстве с человеком. Знакомая детям с окружающей средой, воспитатели используют объяснительно - иллюстративный метод. Рассказывая об окружающем мире они используют различные учебные элементы и естественные материалы. Также, воспитатели используют в работе с детьми эвристические беседы, содержащие в себе проблемные вопросы и задачи, которые в итоге решаются. Это способствует формированию у детей навыков сравнения, анализа, логики и т.д. Также, в работе с детьми используются наглядные материалы (иллюстрации, гербарии, альбомы и т.д.). В ходе этого дети получают информацию через наблюдения, а затем на итоговых занятиях устанавливают причинно-следственные связи и делают выводы. В работе с детьми дошкольниками воспитатели используют метод моделирования проблемных ситуаций. Так, они стимулируют у дошкольников любознательность, ставят их в условия практического поиска решения задачи. Подобный способ заставляет детей самостоятельно мыслить, заставляет искать верный ответа и т.д. Также, данный способ учит детей обосновывать свои суждения, предполагать, формулировать самостоятельные выводы. Преподавателями активно используется основная форма деятельности детей дошкольного возраста - игра. Она является для ребенка главным способом познания мира, элементом развития, а также экологического воспитания ребенка. Применение игр в ходе обучения способствует созданию эмоционального настроения и мотивации экологической деятельности. В рамках экологического воспитания лучше всего использовать экологические дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, сюжетно-подвижные, подвижные, настольно-печатные и т.д. При знакомстве детей с окружающим миром, воспитателю невозможно обойтись без художественной литературы. Она способствует расширению словарного запаса, образному мышлению, воспроизведению впечатлений, развитию интереса к природе. Именно через мир художественной литературы дети учатся любить природу и видеть в ней прекрасное. Потребительское и неуважительное отношение ко всему, связанному с природой грозит не просто уничтожить все это многообразие красоты окружающей среды, но и способствует деградации и непосредственному уничтожению самого человека. Во избежании возможных проблем, рисков и будущих экономических тягот необходимо воспитывать в детях подлинное, искреннее и всеобъемлющее уважительное отношение к природе. Формирование такого отношения должно строится в умах детей как что-то неотъемлемое, как часть существующей действительности, воспитать в них трепетное отношение к любому проявлению природы. Воспитание дошкольников в этой сфере одновременно простое и сложное, а также комплексное в своем наполнении. Формат приобщения дошкольников к природе эффективнее проходит в формате простых и актуальных задач с вопросами и ответами, на построении логических цепочек при поиске решения задач, в активной игровой и творческой деятельности, в прямом приобщении к природе через экологические участки, эко тропы, огороды и дендрарии, походы на природу. Через прямую, заинтересованную активность рождается подлинный интерес с любопытством и желанием решения различных вопросов и актуальных задач. Именно дошкольники открыты для такого активного и интерактивного опыта, построенного через правильно подобранные и созданные образы, картинки, изображения. Формирование основ экологических знаний у дошкольников в соответствии с ГОС дошкольного образования происходит через ознакомление с миром природы. В процессе работы происходит формирование первичных представлений о живой и неживой природе. Воспитатель производит закладку гуманного, бережного и заботливого отношения как к миру природы, так и к окружающему в целом. Одним из приоритетных направлений в воспитании и образовании детей является охрана нашей окружающей среды. Экологическая грамотность, бережное отношение к природе стали аналогом выживания человека на нашей планете. Таким образом, экологическое образование является актуальной и главной задачей нашего государства. Во время пребывания детей в детском саду, им предоставляется достаточно много информации о природе родного края, дети учатся

наблюдать, сопереживать, понимать, что наша Земля не может существовать без растений, так как они украшают нашу планету, помогают нам дышать, являются лекарством от многих болезней. Перед педагогами стоит задача уже в дошкольном возрасте формировать у детей навыки самостоятельности, активности, инициативности в поиске ответов на вопросы, сборе информации, экспериментировании и применении полученных знаний, умений и навыков. Внедрение в практику метода проектной деятельности стало одним из основных средств экологического воспитания дошкольников. Включение детей в проектную деятельность позволяет воспитать самостоятельную и отзывчивую личность, развивает творческие начала и интеллектуальные способности, формирует целеустремленность, настойчивость, учит преодолевать возникающие трудности и проблемы, общаться со сверстниками и взрослыми. Так как детям трудно самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить замысел проекта в воспитательно - образовательном процессе проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Опыт самостоятельной деятельности, полученный ребёнком в дошкольном возрасте, развивает в нём уверенность в своих силах. Сотрудничество с семьями детей в вопросах экологического воспитания, совместно организованные мероприятия не только помогают обеспечить единство и непрерывность педагогического процесса, но вносят в этот процесс необходимую ребёнку особую положительную эмоциональную окраску. На протяжении всего периода работы с детьми организуется работа с родителями, с целью повышения их профессиональной компетенции в области экологического образования.

Постепенно определяются образовательные и воспитательные задачи:

- Углубить и расширить экологические знания;
- Привить начальные экологические навыки и умения - поведенческие, познавательные, преобразовательные,
- Развить познавательную, творческую, общественную активность школьников в ходе экологической деятельности,
- Сформировать (воспитывать) чувства бережного отношения к природе,
- Формировать первоначальные умения и навыки экологически грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения. В экологическом образовании детей, экологию рассматривают как взаимоотношения человека с природной средой. И это правильно, иначе объекты, к которым формируется отношение детей, размываются, их становится чрезмерно много. Следовательно, подготовка дошкольника к последующему полноценному освоению экологии включает:

а) формирование у детей представлений об объектах экологического взаимодействия — объектах природы, и в первую очередь о растениях и животных (а это естествознание);

б) формирование представлений о связях, не подразделяя их пока на связи природные, экологические или иные.

Экологическое образования- ознакомление дошкольников с окружающим миром природы, рассматривается в соответствии с ГОС ДОО в рамках компетенции «Познавательное развитие». Целью компетенции «Познавательное развитие» является: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.

Задачи:

- развитие любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Они постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. Их привлекают зеленые луга и леса, яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, падающие хлопья снега, ручейки и лужицы. Бесконечно разнообразный и красочный мир природы пробуждает у детей естественный интерес, любознательность, затрагивает их чувства, возбуждает фантазию и влияет на формирование их ценностных ориентиров. Ребенок, полюбивший природу, не будет бездумно рвать цветы, разорять гнезда, обижать животных. Экологическое воспитание детей – прежде всего воспитание человечности, т.е. доброты, ответственного отношения к природе, и к людям, которые живут рядом, к потомкам, которым надо оставить Землю пригодной для полноценной жизни.

Список использованных источников

1. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. Книга для воспитателей детского сада. - Москва: Мозаика-Синтез, 2004.
2. Рыжова Н.А. Воздух вокруг нас: [метод. пособие] / Н.А. Рыжова, С.И. Мусиенко. - 2-е изд. - Москва: Обруч, 2013.
3. Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры для дошкольников. -Москва: ТЦ Сфера, 2015.
4. Казаручик Г.Н. Дидактические игры в экологическом воспитании старших дошкольников // Ребенок в детском саду. - 2005.
5. Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. М.: Карапуз, 2000.
6. Зверев И.Д. Экологическое образование и воспитание: узловые вопросы. Экологическое образование: концепции и технологии. М.: Перемена, 1996.
7. Рыжова Н.А. О проекте «Национальной стратегии экологического образования в Российской Федерации. Дошкольное воспитание № 6, 2001.
8. Ягодин Г.А. Воспитать гражданина планеты. Обруч № 2, 1997.
9. Проблемы и перспективы экологического воспитания в дошкольных учреждениях. М.: ВООП, 1998.
10. Рыжова Н.А. О программах экологического образования дошкольников. Дошкольное образование № 11, 2004.